

VOLUME II | ISSUE 3 | MARCH

Journal of Culture and Art

КУЛТУРА И ИСКУССТВО
МАДАНИЈАТ ВА САНЃАТ

| 2024

ISSN: 2181-4562

Available online at www.imfaktor.com

 IMFAKTOR
Science driven pages

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-II, НОМЕР-3

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-II, ISSUE-3

ТОШКЕНТ – 2024

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2024-3>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал
Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим
Козимович
Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни
ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус
филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих
фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов
Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз
Турабович
Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна
нутқи” кафедраси доценти

Худоев Ғани
Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси
профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Чолғу ижрочилиги ва мусиқа назарияси” кафедраси
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси”
кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович
Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта
ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Алланбаев Рудакий
Оринбаевич
Зиявутдинова Зулфия
Усеиновна
Раимова Дилфузахон
Махаммадсолиевна
Ботирова Хилола
Турсунбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-
педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил
изланувчи (PhD)

Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган артист, “Шуҳрат”
медали соҳиби, профессор в.в.б

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Маданият ва санъат” журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.7 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Мўаллифлар жамоаси, 2024 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

БУЛАТОВ Саидахбор Собитович

*Тошкент давлат педагогика университети профессори
Россия халқаро педагогика фанлари академиясининг академиги
педагогика фанлари доктори*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10885824>

САЊАТ АСАРЛАРИНИ МУШОҲАДА ҚИЛИШГА ЎРГАТИШНИНГ КОНЦЕПТУАЛ АСОСЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада тасвирий санъат асарларининг бадиий таҳлил қилиш орқали талабаларни маданий мерос ва юксак бадиийлик миллий анъаналарни ривожлантириш, ундан фойдаланиш, ундаги ижодий амалиёт услубларини жорий этиш, табиий материаллар билан ишлаш, инсонларда, айниқса, ёшларда кунт, чидам, қатъият, тасвирий ва амалий санъатнинг фалсафий, психологик, қирраларини ўргатиш, таълим тизимида, яъни мактаб, лицей, касб-хунар коллежларида, олий ўқув юртларида ўқувчи - ёшларни сиёсий – ғоявий ва эстетик руҳда тарбиялашда, гўзалликни сеза билишга, санъат асарларини китоб ўқигандек ўқий олишга, улардан баҳра олишга, изланувчанлик ва яратувчанлик қобилиятларини оширишга, ушбу санъатга бўлган қизиқишни кучайтириш, касб-танлаш ва дунёқарашини шакллантириш, санъат асарларини китоб ўқигандек ўқий олишга ўргатишнинг концептуал асослари ёритилган.

Калит сўзлар: санъат, хикмат, ранг, қадрият, шакл, контраст, натюрморт, жанр, мазмун, тасвирлаш, миллилик, руҳият, санъат, анъана, интеграция, бош чанок, бош кийим, нота дафтари, най, китоб, қум соат, тасбеҳ, қутича, уйғунлик.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ НАБЛЮДЕНИЮ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ ИСКУССТВА

АННОТАЦИЯ

В данной статье посредством художественного анализа произведений изобразительного искусства обучаются освоению культурного наследия и национальных традиций высокого искусства, его использованию, внедрению в него творческих методов, работе с природными материалами, трудолюбию, выдержке, настойчивость в людях, особенно молодежи, и философская природа изобразительного и практического искусства., психологические, педагогические аспекты, в системе образования, т. е. в школах, лицеях, профессиональных колледжах, высших учебных заведениях, студентов - в воспитании молодежи в политико-идеологический и эстетический дух, уметь воспринимать красоту, уметь читать произведения искусства, как будто читаешь книгу, получать от них удовольствие, быть любознательным и концептуальной основой повышения творческих способностей, повышения интереса к этому искусству, формирование выбора профессии и мировоззрения, обучение чтению произведений искусства, как книге.

Ключевые слова: искусство, мудрость, цвет, ценность, форма, контраст, натюрморт, жанр, содержание, изображение, национальность, духовность, искусство, традиция, интеграция, чаша для головы, головной убор, ноты, флейта, книга, песочные часы, четки, шкатулка-гармония.

CONCEPTUAL FOUNDATIONS FOR TEACHING THE OBSERVATION OF WORKS OF ART

ANNOTATION

In this article, through artistic analysis of works of fine art, they learn to master the cultural heritage and national traditions of high art, its use, the introduction of creative methods into it, working with natural materials, hard work, endurance, perseverance in people, especially youth, and the philosophical nature of fine and practical art., psychological, pedagogical aspects, in the education system, i.e. in schools, lyceums, vocational colleges, higher educational institutions, students - in educating young people in a political-ideological and aesthetic spirit, to be able to perceive beauty, to be able to read works of art, as if you were reading a book, enjoy them, be inquisitive and the conceptual basis for increasing creativity, increasing interest in this art, shaping the choice of profession and worldview, learning to read works of art like a book.

Key words: art, wisdom, color, value, form, contrast, still life, genre, content, depiction, nationality, spirituality, art, tradition, integration, head bowl, headdress, sheet music, flute, book, hourglass, rosary, box harmony.

“Улуз аждодларимиз томонидан яратилган ва бугунги кунда бутун маърифатли дунёни ҳайратга солиб келаётган илмий мерос фақат бир миллат ёки халқнинг эмас, балки бутун инсониятнинг маънавий мулки бўлиб, бу бебаҳо бойлик янги ва янги авлодлар учун донишмандлик ва билим манбаи, энг муҳими, янги кашфиётлар учун мустаҳкам замин бўлиб хизмат қилиши шубҳасиздир” [1].

Шавкат Мирзиёев

Мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишида замонавий билим ва янгича ёндашувларга эҳтиёж мавжуд. Шу боис, таълим сифатини оширишда ўқув жараёнини давр талабларига мос ҳолда ташкил этиш, давлат таълим стандарти ва ўқув дастурларини такомиллаштириш, янги авлод ўқув адабиётларини яратиш, замонавий инновацион педагогик ва ахборот технологияларидан фойдаланиш, мавжуд муаммоларни бартараф қилиш эртанги истиқболдаги ютуқларимиз кафолатидир.

Ўзбекистонда таълим соҳасида олиб борилаётган ислохотлар таълим тизимини тўлиқ ахборотлаштиришни, ўқитиш мазмуни ва сифатини қайта кўриб чиқиш, ўқув фанларини интегратсиялаш, ўқитишда замонавий таълим технологияларидан ўринли ва самарали фойдаланиш асосида ташкил этишни тақозо этмоқда. Бугунги кунда глобаллашув жараёнлари тобора чуқурлашиб бораётган трансформатсия даврида таълим тизими ижтимоий жараёнлардан келиб чиққан ҳолда шиддат билан ривожланишни тақозо этмоқда.

Глобаллашув жараёнида инновацион таълимни ва миллий тарбияни тушуна билишни шакллантиришда, дунё таълим тизимларининг халқаролашув жараёнлари миллий таълим тизими олдига янгидан-янги вазифаларни қўймоқда. Шу билан бирга, илғор хорижий тажрибаларни интегратсиялаш орқали жаҳон инновацион-интегратив таълим муҳитини кенгайтириш, акмеологик ёндашув асосида инновацион - касбий ўсиш динамикасини мақбуллаштириш механизминини такомиллаштиришдан иборатдир.

Маданий мерос ва юксак бадийлик миллий анъаналарни ривожлантириш, ундан фойдаланиш, ундаги ижодий амалиёт услубларини жорий этиш, табиий материаллар билан ишлаш, инсонларда, айниқса, ёшларда кунт, чидам, қатъият, тасвирий ва амалий санъатнинг фалсафий, психологик, қирраларини ўргатиш мақсадга мувофиқдир.

Таълим тизимида, яъни мактаб, лицей, касб-хунар коллежларида, олий ўқув юртларида ўқувчи - ёшларни сиёсий – ғоявий ва эстетик руҳда тарбиялашда, гўзалликни сеза билишга, санъат асарларини китоб ўқигандек ўқий олишга, улардан баҳра олишга, изланувчанлик ва яратувчанлик қобилиятларини оширишга, ушбу санъатга бўлган қизиқишни кучайтириш, касб-танлаш ва дунёқарашини шакллантиришда муҳим рол ўйнайди. Дени Дидро шундай деган эди: “Қайси миллат ўз болаларига расм ишлашни худди хат-саводни, ўқиш ва ҳисоб-китобни ўргангандек кунт билан ўргатса, бу миллат фан, санъат ва хунармандчиликда бошқа халқлардан ўзиб кетади”.

Борликни ва воқеликни мусаввир ёки уста томонидан бажарилган асарлари ҳар бир инсонга ўзига хос руҳий таъсир этади. Шу ўринда рассомларнинг асарлари муҳим аҳамият касб этади. Жаҳон тасвирий ва амалий санъатига назар ташлар экансиз, мусаввирларнинг асарларидаги ҳар бир чизиқ ва ранг ҳамда шаклларда бир дунё ҳикматлар яширинганини гувоҳи бўласиз. Таълим тизимида натюрморт чизишни ва натюрморт санъат асарларини ўргатилади. Лекин уларни бадий таҳлил қилиш, улардан тегишли хулосалар чиқариш ҳамда ҳаётда фойдаланиш йўлларини етарли даражада билим, кўникма ва малакалар етишмайди. Биз муаммони бартараф этиш учун, натюрморт жанридаги асарларни ўқишни фалсафий ва психологик асосларини кўриб чиқамиз.

Натюрморт тасвирий санъат жанридан бири бўлиб, французча жонсиз табиат деган маънони билдиради [2].

Инсоннинг атрофини ўраб турган реал маиший муҳитда жойлашган ва композиция жиҳатидан яхлит гуруҳни ташкил қилган нарсалар тасвирланади. Шунингдек, шу жанрда яратилган рассомлик асари ҳам натюрморт деб аталади. Асосан, дастгоҳли рассомлик (рангтасвир ва графика)да, қисман ҳайкартарошлик (асосан, рельеф)да ишланади. Натюрмортда “жонсиз буюмлар” (масалан, уй – рўзғор буюмлари, қурол- аслаҳалар ва бошқалар)дан ташқари, табиатдан ажратиб олинган ва буюм, нарсаларга айлантирилган жонли табиат нарсалари ҳам тасвирланади.

Натюрморт жанрида М.Караваджо, В.К. Хеди, П.Клас Ф.Снейдерс, Ж.Б.Шарден А.Матисс ва бошқалар, Ўзбекистон рассомлари Р.Аҳмедов, А.Икромжонов, М.Нуриддинов ва бошқалар самарали ижод қилиб, натюрмортнинг тараққиётни таъминладилар.

Натюрморт жанрида ишлаган олмониялик рассом Храмен Стенвейк асарларидан бирини бадий таҳлил қилиб чиқамиз.

Храмен Стенвейк тахминан 1580 йилда Франкфуртда туғилган. 1649 йилда эса Лондонда вафот этганлиги ҳам тахмин қилинади. Ўз отаси Гендрик ван Стенвейк Старшийнинг шогирди бўлган. Франкфуртда, Гаагада ва Антверпенда фаолият кўрсатган. 1617 йилгача Лондонда Карл I саройида хизмат қилган. Асосан “Vanitas” усулида ишланадиган фалсафий натюрморт жанрида ижод қилган ва асосан маиший турмуш масалаларини ёритган (“Бош чаноқли натюрморт”, “Инсон ҳаётидаги маъносизликлар”. 1647 йил. Лондондаги Миллий галереяда сақланади).

Стенвейкнинг асарларида айрим предметлар қатори Она замин (ер) ва ундаги бойликларни мадҳ этиш (қурол-яроғлар, китоблар, санъат атрибутлари, қимматбаҳо жиҳозлар) ёки ҳиссий лаззатланишга асос бўладиган гуллар, мевалар кабиларнинг бош чаноғи ёки кумсоат билан ҳамоҳанг келиши гўё ҳаётнинг ўткинчи эканлигини эслатади. Стенвейкнинг ижоди предметлардаги энг нозик жиҳатларнинг ранг-баранг тусларда ишланиши ҳамда образларни ифодалашда ўзига хос киноя орқали ёндошганлиги билан ажралиб туради.

Шундай фалсафий ишларидан бири “Бош чаноқли натюрморт” асаридир (1-расм).

1-расм. X. Стенвек. “Бош чаноқли натюрморт”
Композицион жойлашиши.

2-расм. X. Стенвек. “Бош чаноқли натюрморт” даги асосий элементлар. (1-бош чаноқ, 2-бош кийим, 3- қум соат, 4-най, 5- китоб, 6- нота дафтари 7-май, 8- шафтолилар, 9- барглар, 10- тасбех, 11- қутича, 12- дастурхон, 13- ёруғлик, 14- қоронғилик.)

Натюрморт қизғиш жигарранг колоритда бажарилган бўлиб, томошабинни ҳаяжонга солади. Инсон бир дақиқа тинчланиб, хаёллар оламига кириб қолади.

Асар бамисоли китобга ўхшайди. Унинг ўртасидан букилса унинг чап томони ҳаёт кувончларини сўзлаётгандек, иккинчи томони эса зулмат яъни, ўлимни рамзий маънода ифодалайди. Уфқ чизиғи ўртадан ўтган. У ҳам асарни тенг иккига бўлиб тириклик ва ўлимни рамзида берилган.

Натюрморт композицион учбурчак шаклида жойлашган. Ёруғлик тепадан чап томондан туширилган. Нур учбурчакни икки учбурчакка бўлиб, иккинчи учбурчак иккинчи яъни абадий ҳаётга ишорадир. Иккинчи томони контраст рангда қорамтир берилган. Бу эса кун билан тунни, ҳаёт ва ўлимни рамзий маъноларда беради.

Композиция ёруғлик, қоронғулик ва ҳаёт чизикларини ўтказсак учбурчак шаклидаги ABC шаклини беради. Бу инсоннинг умумий яъни икки оламни англатади. Қизил чизик (XC) – ёруғлик, тириклик рамзидир. Қора чизик (AB) – ўлим чизиғи.

Ҳаёт чизиғини албатта бир кун ўлим чизиғини кесиб ўтиши муқаррардир дегани. Яшил чизиқлар (АС ва СВ)- инсонни икки оламда яшайдиган ҳаётидур. Асардаги тириклик чизиғи АВС учбурчакни фоний дунёсини, ДВС учбурчаги эса инсонларнинг боқий ҳаётини билдиради.

Композицияда одам бош чаноғи биринчи кўзга ташланади. Кейин бошқа нарсалар бирин-кетин босқичма-босқич кўзга ташланади. Натюрмортдаги бош чаноққа бошқа нарсалар уйғунликда берилган. Асосий ғояни амалга оширишда қўйилган предметлар хизмат қилган.

Натюрмортда бош чаноқ, бош кийим, нота дафтари, най, китоб, қум соат, шафтолилар, барглар, тасбех, кутича ва дастурхонлардан иборат. 2-расм.

Энди натюрмортдаги ҳар бир предметларни бадиий таҳлил қилиб чиқамиз.

Бош чаноқ – ўлим рамзи ҳисобланади. Эркак бош суяги бўлиб, суякда жароҳатланган жойи борлиги ва тишларни яхши сақланганлиги инсонни ўз ажали билан ўлмаганлиги ёши тахминан 30-35 ёшда бўлганлиги кўрсатиб турибди. Бу билан рассом ўлим ҳақ демоқчи бўлган. Бош чаноқ пешонасига тўғри ёруғлик туширилиши, худди театр сахнасидаги роль ўйнаётган қахрамонга туширилган ёруғликка ўхшайди. Инсон ёш ўладими, қари ўладими уни фақат тангри билади деган маънони беради. Ўткинчи дунёда ҳар бир инсонни бошида ўлим бор дейди. Ўлимдан ҳеч ким қочиб қутилолмайди. Ўлим ҳақида Арасту бундай дейди, “Ўлимнинг муқаррарлигини ҳамма билади, аммо у яқин эмас деган фикр мавжудлиги туфайли, ҳеч ким у ҳақида ўйламайди”.

“Ўлим инсон учун ҳеч нарса эмас, чунки биз бор пайтда ўлим йўқ, ўлим бор жойда эса биз йўқ” деган эди Эпикур.

Бош кийим (беретка) – эркак кишини бош кийими бўлиб уни зодагонлар кийган. Бош кийимдаги укупар бўлиб, у улуғлик, аслзодалик, билимдонлик, мартабали инсонлар рамзини билдиради. Унинг ранги тўқ жигарранг бўлиб, натюрморт атрибутлари ичида энг тўқ рангда берилган. Яъни қорамтир жигарранг ўлимни билдиради. Бу билан рассом, ўткинчи дунёда инсонлар шох бўладими гадо бўладими ҳаммани бошида ўлим борлиги ишора қилинган. Натюрмортдаги бош чаноқнинг мантиқий ғоясига уйғунликда бериб, асарни ғоясини кучайтириб берган.

Китоб – илм рамзи. Инсон умрини охиригача илм ўрганиб дунёни тушуниш ва англашга ҳаракат қилади. Лекин инсон ҳаёт сўнгисидида ҳеч нима билмаслигини англайди. Ушбу ўткинчи дунёда ҳар бир инсон ҳаёт китобини ёзиб қолдиради. Буни муқаддас китобларимизда ҳар бир инсоннинг умуртқани паст қисмида ноҳотдан кичик, мошдан каттароқ суяк орасида инсоннинг гафҳари жойлашган бўлиб, инсоннинг барчи хатти-ҳаракатларини ёзиб боради дейилади. Ана шу қилган эзгулик ёки ёвузлик ишлари учун охири ажри муқофотини олади [3].

Най – куй рамзи. Куй эса ҳаёт рамзидир. Инсон умри давомида Аллох томонидан берилган нота бўйича ўз куйини чалиб ўтади. Куйларни баланд пастлиги, шўх ва ғамгин чалиши инсонлар умри давомидаги ҳаётига қиёсланади.

Нота китоби – бу ўткинчи дунёда ҳар бир инсон Аллох берган нотаси бўйича ўз куйини чалиб ўтади. Лекин нота китобини ярмисидан ками куйланганлиги бош чаноқ эгасини бевақт яъни навқирон ёшида вафот этганлигига ишора қилинган [4].

“Ер юзидаги барча мавжудоту-маҳлуқотлар, шу жумладан ҳар бир кишининг ҳаракатлари Худо томонидан аввалдан белгилаб берилган, дейилади. Аммо, шу билан бирга, инсонга ҳаракат берилганлиги, яъни тақдир билан бир қаторда тадбири ҳам берилган. Кишининг қилган амаллари натижаси сифатида, тақдирни яхши ёки ёмон томонга ўзгартирса бўлади, дейилган Исломда” [5].

Қум соат – вақт умр рамзи. Инсоннинг умри чегараланганлиги ва ундан тўғри ҳамда унумли фойдаланиб, уни қадрига етиш кераклиги ҳамда инсон вақтни қайтариб бўлмаслигига ишора қилинган.

Умар Ҳайём таъбири билан айтганда “инсоннинг ҳаёти бир карвонсаройга ўхшайди. Унинг икки эшиги бўлиб, биридан кириб турадилар, иккинчисидан чиқиб турадилар ” дейди. “Умр бир лаҳзадир хадису шарифда кимга қанча умр берганлиги фақат тангри билгувчидир.” (3-расм).

3-расм. Умр соати.

Дунёда кўзга кўринмас ғоят бебаҳо нарса борки, у ҳам бўлса - вақтдир. Вақт – ўтиб борувчи ва ўтмишга айланувчи, келувчи ва воқеликка айланувчи жараёндир. Вақт мавжуд бўлмаган келажакдан келиб, воқеликка айланади, кейин эса энди мавжуд бўлмайди диган ўтмишга айланади.

Қадимги Рим файласуфи кичик Плинний – “инсон қанчалар бахтли бўлса, вақт шунчалик тез кечади” деган.

Э.Кант вақт худди фазо сингари мутлақ воқелик эмас, у олий онгнинг соф, азалий шакли бўлиб, зоҳирий ҳамда ботиний оламлар асосидир, деб айтган. Унинг таъкидлашича, вақт четдан қараганда кишига зоҳирий ўлчамдай туюлиши мумкин, аммо у моҳиятан илохий хусусиятга эга.

Шафтолилар–жаннат меваларидан бири. Икки бир жуфт шафтолини берилиши бу ўткинчи дунёда ҳаммани жуфти ҳалоли билан яратилганлигига ишора. Шафтолидаги ёруғ томони инсонларни хурсандчилик кунларини, унинг сояси қийинчилик кунини англатади.

Икки шафтоли ва шарбат дастурхондан ташқарида тасвирланиши бу ўткинчи дунёдан риску-насибани узилганлигини билдиради. Чунки дастурхон риск насиба рамзидир.

Уч баргли новда- Умуман барг ҳаёт рамзи. Ота-она ва фарзанд, яъни, оила рамзида ифодаланган. Инсонлар жуфти ҳалоли билан яшаб оила қурадилар.

Шароб – ҳаёт шарбати, насиба, ўлим шарбати рамзидир. Ўткинчи дунёда ҳар инсон ўлим шарбатини ичувчидир. Идишдаги шарбатни ярми ичилганлиги инсонни узоқ умр кўрмаганлиги яъни, 30-35 ёшлар атрофида вафот этганлигига ишора қилинган.

Тасбеҳ – инсоннинг художўйлигига ва унинг ўтган умрини ифодалаган.

Қутича – сирли қутича, сирли дунё. Ёпиқ қутича инсонларнинг ҳаёти сирлидир, уларни умри қанақа ўтиши ҳеч кимга аён эмасдир. У фақат яратганга аёндур. Яна инсон бу ўткинчи синов дунёсида ўзидан нималарнидир мерос қилиб қолдиради, эзгулик, ё ёвузлик [6].

Дастурхон – инсонларнинг фоний дунёдаги риск – насиба рамзи. Дастурхон қизил рангдалиги қонни англатади. Қон эса – ҳаёт жўшқинлигини, кураш ва қарама – қаршиликдан иборат эканлигини билдиради. Ҳаётда эзгулик йўлида юрган инсон комилликка эриша олади дейилади.

Ёруғлик ва қоронғулик – оламни қарама – қаршилиги, зулмат, тун ва кундан, эзгулик ва ёвузликдан иборат эканлиги. Инсон ҳаёти зулматдан иборат эканлиги у зулматдан ёруғликка яъни оламни англашга ҳаракат қилади ва ҳаётини охирида ҳеч нима билмаслигини англатади. Агарда чап томондан тушаётган ёруғлик асосан икки нарсага бири одам чаноғи ва нота дафтари. Бу ҳаёт ва ўлим тимсолида берилган. Яна асарни вертикалидан иккига ажратилса чап томони ёруғ иккинчи томони қоронғулик бу эса тун ва кунни, эзгулик ва ёвузликни, ҳаёт ва ўлимдан иборатлигига ишора қилинган.

Қум соат – беш кунли дунё, инсон умрини бир лаҳза эканлиги, соатни ёруғлик билан қоронғуликни ўртасида берилиши, тирикликдан вақти соати етиб, ўлим борлиги уқтирилади.

Х.Стенвекни натюрморт жанрида “Бош чаноқли натюрморт” бажарилган асари “Ҳаёт ва ўлим” фалсафасини баён этган бўлиб, инсонларни ҳаёт абадий эмаслиги, ўз вақтини яъни ҳаётини беҳуда ўтказмаслиги, ўз ва ўзгалар ҳаётини қадрлашга чақиради.

Туғилиш ва ўлим. Ўлим ва туғилиш. Улар ўртасидаги фарқ шундаки, инсон туғилиши билан мавжудлигининг бир кўриниши – “ўлади”, вафот этганида эса мавжудлигининг янги босқичи – “туғилади”. Шунданми, “ўлим- бир ҳаётининг тугаб, иккинчи ҳаётини бошланишидир”, деган экан машҳур файласуф Арасту.

Бу борада айниқса машҳур сўфий, шоир, авлиё Хожа Аҳмад Яссавийнинг қуйидвги ҳикмати айниқса диққатга сазовордир [7].

*Бешик билинг, бу дунё борча элдин ўтаро,
Инонмагил молинга, бир кун қўлдан кетаро.
Ота-она, қариндош, қаён кетти фикр қил,
Тўрт оёғлиг чўбин от бир кун санга етаро.
Дунё учун гам ема, ҳақдин ўзгани дема,
Киши молин ема, сирот узра тутаро.
Аҳли аёл, қариндош, ҳеч ким бўлмайду йўлдош,
Мардона бўл гариб бош, умринг елдек ўтаро.
Қул Хожа Аҳмад, тоат қил, умринг билмам неча йил.
Аслинг билсанг обу гил, яна гилга кетаро.*

Олмон мусаввири Х.Стенвекнинг “Бош чаноқли натюрморт” номли асарининг мантиқий ечимини талабаларга «Кейс стади» савол- жавоб усулида ўргатиш ижобий натижа беради.

**Х. Стенвек. Бош чаноқли натюрморт.
(БЛИЦ СЎРОВ - ЖАВОБ УСУЛИ)**

Т/р	Қисмлари	Қисмларни изоҳлаб беринг
1	<p style="text-align: center;"><i>Х. Стенвек. “Бош чаноқли натюрморт”</i></p>	<p>Храмен Стенвейк тахминан 1580 йилда Франкфуртда туғилган. 1649 йилда эса Лондонда вафот этганлиги ҳам тахмин қилинади. Ўз отаси Гендрик ван Стенвейк Старшийнинг шогирди бўлган. Франкфуртда, Гаагада ва Антверпенда фаолият кўрсатган. 1617 йилгача Лондонда Карл I саройида хизмат қилган. Асосан “Vanitas” усулида ишланадиган фалсафий натюрморт жанрида ижод қилган ва асосан маиший турмуш масалаларини ёритган (“Бош чаноқли натюрморт”, “Инсон ҳаётидаги маъносизликлар”. 1647 йил. Лондондаги Миллий галереяда сақланади). Стенвейкнинг асарларида айрим предметлар қатори Она замин (ер) ва ундаги бойликларни мадҳ этиш (курол-яроғлар, китоблар, санъат атрибуллари, қимматбаҳо жиҳозлар) ёки ҳиссий лаззатланишга асос бўладиган гуллар, мевалар кабиларнинг бош чаноғи ёки қумсоат билан ҳамоҳанг келиши гўё ҳаётнинг ўткинчи эканлигини эслатади. Стенвейкнинг ижоди предметлардаги энг нозик жиҳатларнинг ранг-баранг тусларда ишланиши ҳамда образларни ифодалашда ўзига хос киноя орқали ёндошганлиги билан ажралиб туради.</p>

<p>2</p>	<p style="text-align: center;"><i>Бош чаноқ</i></p>	<p>Бош чаноқ – ўлим рамзи ҳисобланади. Эркак бош суяги бўлиб, суякда жароҳатланган жойи борлиги ва тишларни яхши сақланганлиги инсонни ўз ажали билан ўлмаганлиги ёши тахминан 30-35 ёшда бўлганлиги кўрсатиб турибди. Бу билан рассом ўлим ҳақ демоқчи бўлган. Бош чаноқ пешонасига тўғри ёруғлик туширилиши, худди театр саҳнасидаги роль ўйнаётган қахрамонга туширилган ёруғликка ўхшайди. Инсон ёш ўладими, қари ўладими уни фақат тангри билади деган маънони беради. Ўткинчи дунёда ҳар бир инсонни бошида ўлим бор дейди. Ўлимдан ҳеч ким қочиб қутилолмайди. Ўлим ҳақида Арасту бундай дейди, “Ўлимнинг муқаррарлигини ҳамма билади, аммо у яқин эмас деган фикр мавжудлиги туфайли, ҳеч ким у ҳақида ўйламайди”.</p> <p>“ Ўлим инсон учун ҳеч нарса эмас, чунки биз бор пайтда ўлим йўқ, ўлим бор жойда эса биз йўқ” деган эди Эпикур.</p>
<p>3</p>	<p style="text-align: center;"><i>Бош кийим</i></p>	<p>Бош кийим (беретка) – эркак кишини бош кийими бўлиб уни зодагонлар кийган. Бош кийимдаги укупар бўлиб, у улуглик, аслзодалиқ, билимдонлик, мартабали инсонлар рамзини билдиради. Унинг ранги тўқ жигарранг бўлиб, натюрморт атрибутлари ичида энг тўқ рангда берилган. Яъни қорамтир жигарранг ўлимни билдиради. Бу билан рассом, ўткинчи дунёда инсонлар шох бўладими гадо бўладими ҳаммани бошида ўлим борлиги ишора қилинган. Натюрмортдаги бош чаноқнинг мантикий ғоясига уйғунликда бериб, асарни ғоясини кучайтириб берган.</p>
<p>4</p>	<p style="text-align: center;"><i>Китоб</i></p>	<p>Най – куй рамзи. Куй эса ҳаёт рамзидир. Инсон умри давомида Аллоҳ томонидан берилган нота бўйича ўз куйини чалиб ўтади. Куйларни баланд пастлиги, шўх ва ғамгин чалиши инсонлар умри давомидаги ҳаётига киёсланади.</p>
<p>5</p>	<p style="text-align: center;"><i>Нота китоб</i></p>	<p>Нота китоб – бу ўткинчи дунёда ҳар бир инсон Аллоҳ берган нотаси бўйича ўз куйини чалиб ўтади. Лекин нота китобини ярмисидан ками куйланганлиги бош чаноқ эгасини бевақт яъни навқирон ёшида вафот этганлигига ишора қилинган. “Ер юзидаги барча мавжудоту-махлуқотлар, шу жумладан ҳар бир кишининг ҳаракатлари Худо томонидан аввалдан белгилаб берилган, дейилади. Аммо, шу билан бирга, инсонга ҳаракат берилганлиги, яъни тақдир билан бир қаторда тадбири ҳам берилган. Кишининг қилган амаллари натижаси сифатида, тақдирни яхши ёки ёмон томонга ўзгартирса бўлади, дейилган Ислолда”.</p>
<p>6</p>	<p style="text-align: center;"><i>Най</i></p>	<p>Най – куй рамзи. Куй эса ҳаёт рамзидир. Инсон умри давомида Аллоҳ томонидан берилган нота бўйича ўз куйини чалиб ўтади. Куйларни баланд пастлиги, шўх ва ғамгин чалиши инсонлар умри давомидаги ҳаётига киёсланади.</p>

<p>7</p>	<p><i>Қум соати</i></p>	<p>Қум соат – вақт умр рамзи. Инсоннинг умри чегараланганлиги ва ундан тўғри ҳамда унумли фойдаланиб, уни қадрига етиш кераклиги ҳамда инсон вақтни қайтариб бўлмаслигига ишора қилинган. Умар Ҳайём таъбири билан айтганда “инсоннинг ҳаёти бир карвонсаройга ўхшайди. Унинг икки эшиги бўлиб. Бирдан кириб турадилар, иккинчисидан чиқиб турадилар” дейди. “Умр бир лаҳзадир ҳадису шарифда кимга қанча умр берилганлигини фақат тангри билгувчидир.”</p> <p>Дунёда кўзга кўринмас ғоят бебаҳо нарса борки, у ҳам бўлса - вақтдир. Вақт – ўтиб борувчи ва ўтмишга айланувчи, келувчи ва воқеликка айланувчи жараёндир. Вақт мавжуд бўлмаган келажакдан келиб, воқеликка айланади, кейин эса энди мавжуд бўлолмайдиган ўтмишга айланади.</p> <p>Қадимги Рим файласуфи кичик Плиний – “инсон қанчалар бахтли бўлса, вақт шунчалик тез кечади” деган.</p> <p>Э.Кант вақт худди фазо сингари мутлақ воқелик эмас, у олий онгнинг соф, азалий шакли бўлиб, зоҳирий ҳамда ботиний оламлар ассосидир, деб айтган. Унинг таъкидлашича, вақт четдан қараганда кишига зоҳирий ўлчамдай туюлиши мумкин, аммо у моҳиятан илоҳий хусусиятга эга.</p>
<p>8</p>	<p><i>Шафтолилар.</i></p>	<p>Шафтолилар–жаннат меваларидан бири. Икки бир жуфт шафтолини берилиши бу ўткинчи дунёда ҳаммани жуфти ҳалоли билан яратилганлигига ишора. Шафтолидаги ёруғ томони инсонларни хурсандчилик кунларини, унинг сояси қийинчилик кунини англатади.</p> <p>Икки шафтоли ва шарбат дастурхондан ташқарида тасвирланиши бу ўткинчи дунёдан риску-насибани узилганлигини билдиради. Чунки дастурхон риск насиба рамзидир.</p> <p>Уч баргли новда- Умуман барг ҳаёт рамзи. Ота-она ва фарзанд, яъни, оила рамзида ифодаланган. Инсонлар жуфти ҳалоли билан яшаб оила қурадилар.</p>
<p>9</p>	<p><i>Шароб.</i></p>	<p>Шароб – ҳаёт шарбати, насиба, ўлим шарбати рамзидир. Ўткинчи дунёда ҳар инсон ўлим шарбатини ичувчидир. Идишдаги шарбатни ярми ичилганлиги инсонни узоқ умр кўрмаганлиги яъни, 30-35 ёшлар атрофида вафот этганлигига ишора қилинган.</p>
<p>10</p>	<p><i>Қутича</i></p>	<p>Қутича – сирли қутича сирли дунё. Ёпик қутича инсонларнинг ҳаёти сирлидир, уларни умри қанақа ўтиши ҳеч кимга аён эмасдир. У фақат яратганга аёндур. Яна инсон бу ўткинчи синов дунёсида ўзидан нималарнидир мерос қилиб қолдиради, эзгулик, ё ёвузлик.</p>

<p>11</p>	<p>Тасбех</p>	<p>Тасбех – инсоннинг художўйлигига ва унинг ўтган умрини ифодалаган.</p>
<p>12</p>	<p>Дастурхон</p>	<p>Дастурхон – инсонларнинг фоний дунёдаги риск – насиба рамзи. Дастурхон қизил рангдалиги қонни англатади. Қон эса – ҳаёт жўшқинлигини, кураш ва қарама – қаршилиқдан иборат эканлигини билдиради. Ҳаётда эзгулик йўлида юрган инсон қонилликка эриша олади дейилади.</p>
<p>13</p>	<p>Ёруғлик ва қоронғилик.</p>	<p>Ёруғлик ва қоронғулик – оламни қарама – қаршилиги, зулмат, тун ва кундан, эзгулик ва ёвузликдан иборат эканлиги. Инсон ҳаёти зулматдан иборат эканлиги у зулматдан ёруғликка яъни оламни англашга ҳаракат қилади ва ҳаётини охирида ҳеч нима билмаслигини англатади. Агарда чап томондан тушаётган ёруғлик асосан икки нарсага бири одам чаноғи ва нота дафтари. Бу ҳаёт ва ўлим тимсолида берилган. Яна асарни вертикалидан иккига ажратилса чап томони ёруғ иккинчи томони қоронғулик бу эса тун ва кунни, эзгулик ва ёвузликни, ҳаёт ва ўлимдан иборатлигига ишора қилинган.</p>
<p>14</p>	<p>Хулоса</p> <p><i>Х. Стенвекни натюрморт жанрида “Бош чаноқли натюрморт” бажарилган асари “Ҳаёт ва ўлим” гоясининг фалсафий моделлаштирилган кўриниши.</i></p>	<p>Х.Стенвекни натюрморт жанрида “Бош чаноқли натюрморт” бажарилган асари “Ҳаёт ва ўлим” фалсафасини баён этган бўлиб, инсонларни ҳаёт абадий эмаслиги, ўз вақтини яъни ҳаётини беҳуда ўтказмаслиги, ўз ва ўзгалар ҳаётини кадрлашга чакиради.</p> <p>Туғилиш ва ўлим. Ўлим ва туғилиш. Улар ўртасидаги фарқ шундаки, инсон туғилиши билан мавжудлигининг бир кўриниши – “ўлади”, вафот этганида эса мавжудлигининг янги босқичи – “туғилади”. Шунданми, “ўлим- бир ҳаётининг тугаб, иккинчи ҳаётини бошланишидир”, деган экан машҳур файласуф Арасту.</p>

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги йиғилишидаги Ўзбекистонда ислом маданияти марказини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида номли”Тошкент шахри, 2017 йил 23 июнь маърузасидан. Маърифат газетаси, 2017 йил 24-июн, №50 (9011).
2. Азимова Б. Натюрморт тузи шва тасвишлаш методикаси. Т.: “Ўқитувчи” 1984 йил, 4-бет.
3. Миллий тимсоллар ва рамзлар энциклопедияси. Тузувчи-муаллифлар: С.Булатов ва бошқалар. Т.:”Таълим нашрети” МЧЖ, 2018 йил, 113-бет.
4. Булатов С.С. Саипова М.С. Бадий тахлил тамойирллари. (Монография) –Т.: “Фан ва технололгия”, 2016, 104-бет.,
5. Зиёмухамедов Б. Комилликка элитувчи китоб. Т., “Турон-иқбол”, 2006, 137-бет.
6. Ахмад Яссавий. Ҳикматлар. Т.: 1991, 221-бет.
7. RASULOV, M. (2024). O‘ZBEK XALQ AMALIY BEZAK SAN’AT TARIXI VA UNING RIVOJLANISHI. *Journal of Culture and Art*, 2(2), 12–16. Retrieved from <https://imfaktor.com/index.php/jocaa/article/view/988>
8. MAXKAMOVA, S. (2023). TASVIRIY SAN’AT ASARLARINI BADIY TAXLIL QILISHDA RASSOM KAMOLIDDIN BEXZOD IJODIDAN FOYDALANISH MASALALARI. *Journal of Culture and Art*, 1(8), 107–114. Retrieved from <https://imfaktor.com/index.php/jocaa/article/view/767>

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-II, НОМЕР-3

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-II, ISSUE-3

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz